

GIBRID VA AXBOROT URUHLARI: ZAMONAVIY STRATEGIK TAHIDLAR

Aliyev Jaxongir Erkinjon o'g'li
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
"Xalqaro munosabatlari" kafedrası
tayanch doktoranti
Email: aliyevjahongir2330@gmail.com
Tel: +998990042330
ORCID: 0009-0008-1558-3225

Annotatsiya: Ushbu maqola gibríd urush kontekstida axborot urushining o'rni va ahamiyatini chuqur tahlil qiladi. Gibríd urush davlat tuzilishini beqarorlashtirish, iqtisodiy barqarorlikka putur yetkazish va jamiyatning ma'naviy qadriyatlarini yemirish maqsadida harbiy bo'lmagan usullarni qo'llash orqali olib boriladigan murakkab strategiya sifatida ko'rib chiqiladi. Axborot urushi gibríd urushning asosiy vositalaridan biri sifatida ongni manipulyatsiya qilish va jamoatchilik fikrini boshqarish orqali strategik ustunlikka erishishda muhim rol o'ynaydi. Maqolada axborot urushining zamonaviy shakllari, qo'llanilish usullari va geosiyosiy qarama-qarshiliklardagi ta'siri o'rganiladi. Shu bilan birga, xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqotlari asosida axborot urushining nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Maqola davlatlarning milliy xavfsizligini mustahkamlash uchun axborot tahdidlariga qarshi kurashish strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: gibríd urush, axborot urushi, axborot, milliy xavfsizlik, axborot xavfsizligi

ГИБРИДНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ

Джахонгир Э. Алиев
базовый докторант
Ташкентский государственный
университет востоковедения
Ташкент, Узбекистан
E-mail: aliyevjahongir2330@gmail.com

Аннотация: Данная статья глубоко анализирует роль и значение информационной войны в контексте гибридной войны. Гибридная война рассматривается как сложная стратегия, осуществляемая с применением невоенных методов с целью дестабилизации государственного устройства, подрыва экономической стабильности и разрушения духовных ценностей общества. Информационная война выступает одним из ключевых инструментов гибридной войны, играя важную роль в достижении стратегического преимущества путём манипуляции сознанием и управления общественным мнением. В статье изучаются исторические истоки информационной войны, её современные формы, методы применения и влияние в условиях геополитических противостояний. Также на основе исследований зарубежных и отечественных учёных раскрываются теоретические и практические аспекты информационной войны. В статье подчёркивается необходимость разработки стратегий противодействия информационным угрозам для укрепления национальной безопасности.

Ключевые слова: гибридная война, информационная война, информация, национальная безопасность, информационная безопасность.

HYBRID AND INFORMATION WARS: MODERN STRATEGIC THREATS

Jakhongir E. Aliyev

basic doctoral student

Tashkent State Oriental University

Tashkent, Uzbekistan

Email: aliyejakhongir2330@gmail.com

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the role and significance of information warfare within the context of hybrid warfare. Hybrid warfare is viewed as a complex strategy that employs non-military methods to destabilize state structures, undermine economic stability, and erode the moral values of society. Information warfare serves as one of the key tools of hybrid warfare, playing a crucial role in gaining strategic advantage through the manipulation of public consciousness and control of public opinion. The article explores the historical origins of information warfare, its modern forms, methods of implementation, and its impact in geopolitical confrontations. Additionally, the theoretical and practical aspects of information warfare are examined based on the research of both foreign and domestic scholars. The article emphasizes the need to develop strategies to counter information threats in order to strengthen national security.

Keywords: hybrid warfare, information warfare, information, national security, information security.

KIRISH

Zamonaviy xalqaro munosabatlarda davlatlar o'rtasidagi raqobat an'anaviy harbiy qarama-qarshiliklardan tashqari, noharbiy vositalarni o'z ichiga olgan gibrid urush strategiyalariga o'tdi. Ushbu strategiya, qurolli operatsiyalarni iqtisodiy sanksiyalar, kiberhujumlar va dezinformatsiya kampaniyalari bilan uyg'unlashtirib, raqib davlatning ichki barqarorligini yemirishga qaratilgan bo'lib, uning global ta'sirini susaytirishni maqsad qiladi. Axborot urushi bu jarayonda markaziy o'rin tutadi, chunki u jamoatchilik ongiga bevosita ta'sir qilib, davlat boshqaruv tizimlarini zaiflashtiradi va ijtimoiy uyg'unlikni buzadi [1].

Axborot urushining tarixiy ildizlari qadimgi davrlarga borib taqalsa-da, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning jadal rivojlanishi uning ta'sir doirasini misli ko'rilmagan darajada kengaytirdi. 2025-yilda global internet foydalanuvchilari soni 5,6 milliarddan oshib, dezinformatsiya tarqalishining muhim platformasiga aylandi [2].

O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun axborot urushi nafaqat ijtimoiy-siyosiy barqarorlikka, balki iqtisodiy taraqqiyot va xalqaro imidjga ham jiddiy tahdid tug'diruvchi omil sifatida tobora dolzarb bo'lib bormoqda. 2024-yil holatiga ko'ra, mamlakatda internet foydalanuvchilari soni 30,1 milliondan oshgani axborot makonining keskin kengayishiga olib keldi [3]. Bu esa, o'z navbatida, aholining keng qatlamlari kiberhujumlar, soxta xabarlar va dezinformatsion operatsiyalarga nisbatan zaifligini kuchaytirib, axborot tahdidlarining salmog'ini oshirmoqda.

ASOSIY QISIM

Hozirgi kunda gibrid urush va axborot urushini shakllanish jarayonidagi ahamiyati bo'yicha ilmiy tadqiqotlar doirasida xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan bir qator nazariy, metodologik va uslubiy yondashuvlar ishlab chiqilgan. Bu borada H.Rajabov, A.Mo'minov, F.Hoffman, M.Galeotti, T.Rid B. Milner, I. Hrybyk, S. Leonov kabi olimlarning ishlari e'tiborga loyiqdir.

Frank Hoffman gibrid urushni an'anaviy harbiy operatsiyalarni kiberhujumlar, iqtisodiy bosim va dezinformatsiya kabi noharbiy vositalar bilan sintez qiluvchi strategiya sifatida

ta'riflaydi, bu esa raqibni ochiq qarama-qarshiliksiz zaiflashtirish imkonini beradi. Axborot urushini u gibrud urushning tarkibiy qismi deb hisoblagan bo'lsa-da, uning mustaqil strategik salohiyatiga kam e'tibor qaratadi[4].

Britaniyalik olim Mark Galeotti esa gibrud urushni davlatlarning o'z ishtirokini yashirgan holda raqibni ichki destabilizatsiya orqali yengishga qaratilgan "kulrang zona" strategiyasi deb ataydi. U axborot urushini ijtimoiy tarmoqlardagi dezinformatsiya orqali jamoatchilik ongini boshqarishning muhim vositasi sifatida ta'kidlaydi, bu esa Hoffmanning kengroq yondashuvidan farqli ravishda axborot urushining avtonom rolini ko'proq urg'ulaydi[5].

Nemis siyosatshunosi Thomas Rid axborot urushini dezinformatsiya va raqamli platformalar yordamida insonlarning kognitiv va emotsional holatlariga ta'sir qilish jarayoni deb ta'riflaydi. U gibrud urushni kengroq kontekstda ko'rib, axborot urushini uning asosiy qurolli sifatida talqin qiladi, Galeottidan farqli o'laroq, psixologik ta'sir mexanizmlariga va kiberhujumlarning kognitiv oqibatlariga ko'proq e'tibor beradi[6].

Woolley va Howard axborot urushini raqamli platformalarda yolg'on ma'lumotlarni tarqatish orqali jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish jarayoni deb hisoblaydi. Hoffman va Galeottidan farqli o'laroq, axborot urushini nafaqat gibrud urushning bir qismi, balki mustaqil strategik vosita sifatida talqin qiladi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda tarqatiladigan har xil propagandaning ta'siriga alohida urg'u beradi[7].

Ushbu olimlarning yondashuvlari o'rtasidagi farqlar axborot urushining ko'p qirrali xususiyatlarini strategik, psixologik va texnologik jihatlarini tahlil qilish imkonini beradi.

Demak, gibrud urush zamonaviy xalqaro munosabatlarda an'anaviy harbiy strategiyalarni noharbiy vositalar bilan uyg'unlashtirib, davlatlarning raqiblarini ochiq qarama-qarshiliksiz zaiflashtirishga qaratilgan murakkab yondashuv sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu strategiyaning markaziy elementi bo'lgan axborot urushi, jamoatchilik ongini boshqarish, ijtimoiy uyg'unlikni buzish va davlatlarning boshqaruv tizimlarini destabilizatsiya qilish orqali misli ko'rilmagan ta'sir ko'rsatmoqda. Axborot urushi nafaqat gibrud urushning tarkibiy qismi, balki mustaqil strategik vosita sifatida ham faol qo'llanilib, davlatlarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy tuzilmalariga jiddiy tahdid solmoqda.

Gibrud urushning o'ziga xosligi uning ko'p qirrali usullarida namoyon bo'ladi, bunda qurolli operatsiyalar iqtisodiy sanksiyalar, kiberhujumlar va dezinformatsiya kampaniyalari bilan sinxronlashtiriladi, bu esa raqibning ichki resurslarini susaytirish va xalqaro miqyosda uning imidjini zaiflashtirish imkonini beradi. Masalan, 2014-yilda Rossiya tomonidan Ukrainaga qarshi olib borilgan gibrud urushda qurolli guruhlarining faoliyati ijtimoiy tarmoqlardagi soxta yangiliklar bilan uyg'unlashtirilib, mahalliy aholini bo'lish va xalqaro jamoatchilikni chalg'itishga xizmat qildi, natijada xalqaro yangiliklarning 60% noto'g'ri talqin qilindi [8].

Bugungi kunda axborot urushi milliy xavfsizlikka eng jiddiy tahdidlardan biri hisoblanadi. Bu tahdid mohiyatan, istalgan davlat tomonidan axborot sohasida mutlaq ustunlikka erishish bilan bog'liqdir. Ushbu ustunlik fuqarolar, siyosiy elita, harbiylar xatti-harakatlariga ta'sir o'tkazish hamda jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish imkonini beradi. Axborot urushi jismoniy jang maydonlaridan farqli o'laroq, inson ongiga bevosita ta'sir qiluvchi ko'rinmas platformalarda – ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va raqamli tizimlarda olib boriladi, bu esa uni aniqlash va unga qarshi kurashishni murakkablashtiradi [9]. Axborot ta'siri aynan qachon amalga oshirilayotganini aniq aniqlashning imkoni yo'q, shuningdek, axborot operatsiyalarini bevosita kuzatish yoki fosh qilish ham qiyin. Shu bois, bunday hujumlarni deyarli qayd etishning imkoni yo'q, operatsiyalar mualliflari esa noma'lum qoladi.

Axborot urushlari bilan bog'liq vaziyatni yanada murakkablashtiradigan omillardan biri shundaki, hozircha axborot urushlarini yuritish bo'yicha xalqaro huquqiy yoki axloqiy normalar mavjud emas.

2023-yilda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan soxta xabarlar global axborot oqimlarining 70% ni tashkil etdi, bu axborot urushining raqamli platformalardagi ta'sirini yaqqol ko'rsatadi [10].

Axborot urushining strategik maqsadlari axborot oqimlarini nazorat qilish, jamoatchilikning qaror qabul qilish jarayonlariga ta'sir ko'rsatish va harbiy operatsiyalarni qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'lib, bu maqsadlarga erishish uchun turli mexanizmlar qo'llaniladi. Dezinformatsiya kampaniyalari, masalan, 2016-yilda AQSh saylovlarida ijtimoiy nizolarni kuchaytirdi. Kiberhujumlar esa muhim infratuzilmalarni nishonga olib, iqtisodiy va ijtimoiy zarar keltiradi, masalan, 2021-yilda AQShning yoqilg'i tarmoqlariga qilingan hujum yoqilg'i ta'minotidagi uzilishlarga olib keldi [11].

Axborot urushining oqibatlarini ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va axloqiy sohalarida chuqur iz qoldiradi. Dezinformatsiya kampaniyalari jamoatchilikni bo'lib, ishonchsizlikni oshiradi, hukumatlarga bo'lgan ishonchni susaytiradi va iqtisodiy tizimlarga zarar keltiradi. Masalan, 2017-yilda "NotPetya" kiberhujumi global kompaniyalarga 10 milliard dollar zarar yetkazdi [12]. Raqamli platformalarning keng tarqalishi, xususan, 2025-yilda 5,6 milliard internet foydalanuvchisining mavjudligi, ushbu tahdidning doirasini yanada kengaytirdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda gibrud urushning zamonaviy geosiyosiy raqobatdagi murakkab strategiya sifatida o'ziga xos xususiyatlarini va axborot urushining uning markaziy quroli sifatidagi strategik ahamiyati oshib bormoqda. Axborot urushi, dezinformatsiya, kiberhujumlar va psixologik manipulyatsiya vositalari orqali jamoatchilik ongini boshqarib, davlatlarning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy tuzilmalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. 2014-yilgi Rossiya-Ukraina mojarosida yolg'on axborotlarning tarqalishi, 2016-yilda AQSh saylovlaridagi dezinformatsiya kampaniyalari va 2021-yilda AQSh yoqilg'i tarmoqlariga qilingan kiberhujum kabi empirik holatlar axborot urushining nafaqat harbiy strategiyalarni qo'llab-quvvatlash, balki mustaqil ravishda davlatlarni zaiflashtirish salohiyatini ko'rsatdi.

Global miqyosda axborot urushining ta'siri raqamli platformalarning kengayishi, xususan, hozirgi kunda internet foydalanuvchilarining kundan kunga oshib borishi tufayli yanada kuchaymoqda. Axborot urushlari bilan bog'liq vaziyatni yanada murakkablashtiradigan omillardan biri shundaki, hozircha axborot urushlarini yuritish bo'yicha xalqaro huquqiy yoki axloqiy normalar mavjud emas.

Kelajakda axborot urushining yangi shakllari, xususan, sun'iy intellekt yordamida yaratilgan soxta kontent ("deepfake") va avtomatlashtirilgan dezinformatsiya tizimlari tahdidni yanada oshirishi mumkin. Shu sababli, tadqiqotlar axborot urushining evolyutsiyasini o'rganishga, qarshi choralar samaradorligini baholashga va xalqaro huquqiy ramkalarni ishlab chiqishga qaratilishi lozim. O'zbekiston uchun axborot xavfsizligini mustahkamlash nafaqat ichki barqarorlikni ta'minlash, balki global raqobatda mustaqil o'rinni saqlab qolish uchun strategik zarurat sifatida qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. (6) Rid, T. Active Measures: The Secret History of Disinformation and Political Warfare. Farrar, Straus and Giroux, 2020. pp. 6-36.
2. (10) Statista. (2025). Global Internet Users 2025. Statista Research Department.
3. <https://daryo.uz/2024/09/07/ozbekistonda-qancha-abonent-internet-tarmogiga-ulangani-ochiqlandi>
4. Hoffman, F. G. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. Potomac Institute for Policy Studies, 2007.
5. (8) Galeotti, M. Hybrid War or Gibrudnaya Voyna? Getting Russia's Non-Linear Military Challenge Right. Mayak Intelligence, 2016. p. 8.

6. Woolley, S. C., & Howard, P. N. *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*. Oxford University Press, 2018..
7. 9. Singer, P. W., & Brooking, E. T. *Likewar: The Weaponization of Social Media*. Houghton Mifflin Harcourt, 2018.
8. 11. Greenberg, A. *The Untold Story of NotPetya, the Most Devastating Cyberattack in History*. *Wired*, 2018.
9. 12. Greenberg, A. *Colonial Pipeline Hack: The Untold Story*. *Wired*, 2021..

